

O ensino do violoncelo para iniciantes em projetos sociais na região metropolitana de Belo Horizonte: um relato de experiência com uso de melodias do folclore e da música popular brasileira e técnica

Isabele Alves da Silva Guimarães¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17772966*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O artigo relata experiências didáticas da autora com o uso de melodias do folclore e da música popular brasileira no ensino de violoncelo para iniciantes em projetos sociais da região metropolitana de Belo Horizonte. As primeiras experiências mostraram limitações nos métodos tradicionais e reforçaram a necessidade de incluir repertório brasileiro no ensino para iniciantes. O relato descreve a produção de materiais didáticos desenvolvidos durante a pandemia, baseados em repertório folclórico e popular brasileiro, com uso de técnicas estendidas. A metodologia incluiu elaboração de arranjos com os alunos, registros em vídeo e posterior análise e discussão à luz de autores que tratam de temas correlatos. As atividades propiciaram melhorias nas performances devido ao processo de gravação. Além disso, observou-se desenvolvimento técnico e avanço na capacidade de concentração durante as atividades.

Palavras-chave: Didática do violoncelo; Música folclórica brasileira; Música popular brasileira; Técnicas Estendidas.

The cello instruction for beginners in social projects in the metropolitan region of Belo Horizonte: an experience report using melodies from Brazilian folklore and popular music and extended techniques.

Abstract: The article reports the author's teaching experiences using melodies from Brazilian folklore and popular music in cello instruction for beginners in social projects in the metropolitan region of Belo Horizonte. The initial experiences revealed limitations in traditional methods and reinforced the need to include Brazilian repertoire in beginner-oriented teaching. This account describes the creation of instructional materials developed during the pandemic, based on Brazilian folk and popular repertoire and incorporating extended techniques. The methodology included arranging music together with the students, recording videos, and later analyzing and discussing the material in light of authors who address related topics in their scientific research. The activities led to improved performances due to the video-recording process. In addition, there was development of technical skills and progress in the students' ability to concentrate during the activities.

¹ Mestranda, UFMG, Programa de pós-graduação em música, isabelealvesguimaraes@gmail.com

Keywords: Cello Pedagogy; Brazilian Folk Music; Brazilian Popular Music; Extended Technique.

Introdução

Leciono violoncelo para alunos iniciantes de diversas faixas etárias desde 2005². Inicialmente, meu material didático baseava-se em métodos tradicionais da literatura do violoncelo que também fizeram parte da minha formação como instrumentista, como *Violoncel-Schule* de Dotzauer, *Daily Exercises* de L. Feuillard (1919) e *Études for Cello* de Dotzauer (1917), além do repertório tradicional da literatura do instrumento. Esse aspecto inicial da minha prática docente vai ao encontro de Weber e Garbosa (2015), que afirmam que “diante da docência sem uma preparação pedagógica adequada, o docente-bacharel tende a repetir os modelos que teve durante sua formação” (WEBER e GARBOSA, 2015, p.90).

Durante os anos iniciais de minha prática docente no ensino de violoncelo, observei que uma parcela significativa dos alunos não demonstrava motivação para praticar os exercícios e melodias presentes nos métodos mencionados anteriormente. Ocorria freqüentemente nas aulas de violoncelo que alguns alunos relatavam não ter praticado em casa as lições dos métodos porque não compreendiam as instruções em outros idiomas, e outros diziam achar os exercícios propostos entediantes. Diante disso, passei a pesquisar métodos mais recentes de iniciação ao violoncelo, tanto em bibliotecas quanto na Internet, além de buscar novos materiais didáticos utilizados por outros professores. Passei, então, a adotar métodos como *All for Strings*, de G. Anderson e R. Frost (1985), *Suzuki Cello School, Volume 1*, de S. Suzuki (1982), e *The ABC Cello Method for Absolute Beginner*, de Janice T. Rhoda (2000), que apresentam formato mais moderno e priorizam o desenvolvimento de habilidades técnicas, apreciação e performance.

Mesmo assim, os alunos continuaram demonstrando pouco interesse em praticar o conteúdo proposto e dificuldade de identificação com o repertório. Vale salientar que Borges (2016, p. 147) aponta alguns problemas na adoção de métodos estrangeiros para a iniciação de instrumentos de cordas no Brasil. Primeiramente, esses métodos são escritos em outros idiomas, o que dificulta a compreensão das instruções por parte dos

²Lecionei aulas de violoncelo individuais e em grupo no Conservatório Estadual de São João del-Rei, na Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte, no Curso de formação UEMG e em projetos sociais, como EFIC-SESIMINAS, Orquestra Jovem e Coral infantojuvenil TJMG, Orquestra Jovem das Gerais e atualmente no projeto musical Instituto Galo.

alunos. Além disso, o repertório se baseia em melodias do folclore europeu e melodias oriundas do repertório erudito que, segundo Borges (2007, p. 43), oferecem pouca motivação por não serem familiares aos estudantes brasileiros. Nóbrega (2024, p. 4) corrobora Borges (2007) ao afirmar que o aluno motivado apresenta melhor desempenho na aprendizagem, maior rendimento e maior participação nas atividades propostas.

1 Projeto didático Cantigas de Roda

Em 2020, a pandemia me proporcionou a oportunidade de criar materiais didáticos enquanto lecionava violoncelo no projeto social Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG³ de Belo Horizonte. As aulas, que antes eram individuais e presenciais, passaram a ocorrer de forma on-line e síncrona. Diante da constatação de que a maioria dos alunos de violoncelo estava em nível iniciante e alguns nunca haviam tido aulas presenciais de instrumento, iniciei uma pesquisa na internet sobre repertórios de cantigas de roda brasileiras, com o objetivo de utilizá-los como base para a criação de arranjos didáticos que facilitassem o processo de aprendizagem dos alunos de violoncelo. Vianna (2016) comenta que:

A música folclórica age como um facilitador do estudo do instrumento, uma vez que a criança mais motivada será também, uma criança mais disciplinada, dedicada e aplicada em seus estudos. (VIANNA, 2016, p. 426)

Em um primeiro momento, selecionei diversas cantigas de roda compatíveis com os primeiros volumes de alguns métodos de iniciação ao violoncelo que utilizava, como o método *Suzuki*. Foram observados aspectos composicionais como métrica, construção

³ Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG: O projeto social Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG foram criados em 2011 e atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os aprendizes têm aulas de iniciação musical, canto, prática de orquestra, percussão e instrumentos como flauta doce, saxofone, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, além de aulas de inglês. Disponível em <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/orquestra-jovem-e-coral-infantojuvenil-do-tjmg.htm>

melódica, forma musical, figuras rítmicas e caráter expressivo, os quais foram relacionados a aspectos técnicos do violoncelo. A descrição de Massa (2017) sobre o primeiro volume do método *Suzuki* converge com os parâmetros buscados por esta autora nas melodias folclóricas. Como exemplo, Massa (2017, p. 41) indica que a tonalidade de Ré maior é a primeira escolhida por empregar as cordas mais agudas e finas do violoncelo, além de utilizar a primeira forma da mão esquerda. Em seguida, utiliza-se Sol maior, por manter o mesmo padrão de dedilhado da tonalidade anterior, e, para finalizar esse volume, adota-se Dó maior, a fim de introduzir um novo padrão de dedilhado.

Durante as aulas on-line, os alunos escolheram as cantigas de roda que possuíam maior significado para eles e para suas famílias. A intenção de proporcionar a participação do aluno na escolha do repertório foi transformar o ensino do instrumento em uma ação de educação musical humanizadora, como afirmam Alvarenga e Joly (2021, p. 3):

“a educação musical humanizadora se volta para o ensino de música onde além da técnica e conteúdo musical, o ser humano também é o foco das aulas, construindo um ensino integrado onde se respeita as individualidades do aluno” (ALVARENGA e JOLY 2021, p. 2).

Propus que realizássemos um vídeo com as cantigas de roda e que os alunos convidassem seus familiares a participar, com o intuito de fortalecer o vínculo afetivo familiar. Como observa Kater (2004), é fundamental estabelecer um “vínculo afetivo que embasa a relação interpessoal e gere confiança como condição básica para o aprendizado” (KATER, 2004, p. 47).

Os arranjos foram elaborados em conjunto com os alunos, tendo o violoncelo como instrumento solista. A intenção foi utilizar a melodia das cantigas para que os estudantes pudessem vivenciar tanto o papel de solista quanto o de acompanhador. Como observa Rosa (2014), muitas vezes os alunos de violoncelo assumem predominantemente a função de acompanhamento nas atividades de orquestra e música de câmara, em razão da própria história do instrumento. No entanto, minha proposta era colocar o violoncelo em posição de protagonismo nesses arranjos. O vídeo a seguir registra essa atividade. (*Ver vídeo na Figura 1.*)

Fig. 1 – QR Code do vídeo *Cantigas de roda*: transcrição de cinco cantigas de roda para violoncelo – *Atirei o pau no gato, Boi da cara preta, A canoa virou, Alecrim dourado Se essa rua fosse minha.*

2 Projeto didático Festa Junina

A partir da observação de que vários alunos iniciaram as aulas de instrumento musical com pouca ou nenhuma vivência musical prévia, iniciamos outro projeto, escolhendo repertório de músicas folclóricas e populares de festa junina. Suzuki (apud Gentil, 2018, p. 17) ressalta a importância de o aluno conhecer e saber cantar a música que está aprendendo a tocar, para que possa concentrar-se no aprendizado da técnica do instrumento, facilitando o processo. Neste projeto, seguimos a mesma metodologia aplicada às cantigas de roda, apresentada anteriormente. O vídeo a seguir registra essa atividade (Ver Vídeo na Figura 2).

Fig. 2 – QR Code do vídeo *Músicas de festa junina*: transcrição para violoncelo – *Cai, cai balão, Pai Francisco entrou na roda, Qui nem jiló, Asa Branca, Feira de maio e Eu só quero um xodó.*

3 Projeto didático História: descobrindo os sons da natureza com o violoncelo

Na mesma época, criei uma pequena história intitulada *Descobrimos os sons da natureza com o violoncelo* e propus uma atividade na qual os alunos pudessem explorar sons convencionais e não convencionais⁴ do instrumento. A proposta consistia em criar sons no violoncelo inspirados em fenômenos da natureza, como chuva, vento e sons de animais, como ratinho e sapo. De acordo com Brietzke e Presgrave (2018, p. 6), “a mimese

⁴ “Sons não convencionais, ou seja, formas de produzir sonoridades que não sejam as mais habituais.” (BRIETZKE, OLIVEIRA e PRESGRABE, 2022, p.101)

consiste basicamente na imitação dos fenômenos ambientais ou psicológicos por meio das qualidades do som e da construção de narrativas musicais” e pode ser usada como recurso pedagógico, contribuindo para a criatividade e a expressão dos alunos. Observou-se que os alunos se mostraram especialmente motivados com esta atividade, como registrado no vídeo abaixo. Ver Vídeo na Figura 3:

Figura 3. QR code para o vídeo da história *Descobrimos os sons da natureza com o violoncelo*.

4 Discussão dos resultados

A análise dos vídeos demonstrou que a gravação das atividades fez com que os alunos se envolvessem em diversas práticas musicais de diferentes naturezas. Primeiramente, proporcionou atividades relacionadas à apreciação musical e ao treinamento auditivo, pois os alunos precisaram ouvir as músicas várias vezes. Em seguida, o processo de gravação favoreceu a melhoria das performances, uma vez que repetiram as músicas diversas vezes para aperfeiçoar a execução. Com o aumento do tempo e da frequência da prática individual, houve desenvolvimento das habilidades técnicas. No que se refere à busca por sons não convencionais no violoncelo, os alunos exercitaram a expressão, a criatividade, além de habilidades específicas de emissão sonora. Acredita-se também que estimularam a propriocepção corporal, já que a produção de glissandos e harmônicos exigem controle da força aplicada sobre as cordas. Vale salientar que a atividade, que incluiu confecção de arranjos coletivos, preparação, performance e gravação dos vídeos, está alinhada ao Modelo C(L)A(S)P de Keith Swanwick (1979), que considera composição, escuta, apreciação, desenvolvimento de habilidades e performance como atividades essenciais para o desenvolvimento musical.

Os alunos demonstraram progresso na capacidade de concentração durante as atividades e tiveram que lidar com sentimentos de ansiedade e frustração, pois era necessário assistir aos próprios vídeos para identificar erros e realizar novas gravações, estabelecendo assim estratégias de estudo aprimoradas. Também é importante destacar

que, durante a pandemia, alguns alunos apresentaram dificuldades em se relacionar com a própria imagem nos vídeos, mas conseguiram superar esses obstáculos e participar das atividades com envolvimento e criatividade. Por fim, pode-se afirmar que a proximidade cultural com o repertório contribuiu para a motivação no desenvolvimento das habilidades técnicas, além de gerar sensação de pertencimento e envolvimento familiar, ativar memórias pessoais e valorizar a cultura brasileira.

Referências

- BORGES, G. A. O. Método Suzuki e o folclore brasileiro: proposta de uma abordagem de ensino para os instrumentos de cordas. **Revista Música Hodie**. Goiânia, v.16, n.2, p. 146-160, 2016
- BORGES, G. A. O método Suzuki e o folclore brasileiro no ensino básico de violino. **Revista Modus**. Belo Horizonte, v. 4, n.1, p.42-55, 2007.
- BRIETZKE, Marta Macedo; PRESGRAVE, Dr Fabio Soren. Jogos de improvisação em música contemporânea: possibilidades para a iniciação coletiva ao violoncelo. In: VI Congresso da ABRAPEM, 2018, Natal. **Anais** VI Congresso da ABRAPEM (Associação Brasileira de Performance Musical. Natal, 2018. p. 91-98.
- CANTIGAS DE RODA ALUNAS DE VIOLONCELO TJMG. Isabele Alves. Youtube, 5´ 22´´. Belo Horizonte, 2021.
- DOTZAUER, F. 113 **Exercises for violoncello**:Book1.New York, Schirmer. Inc, 2017.
- DOTZAUER, F. **Violoncell-Schule**: Band 1. Littolfs Verlag. Sd.
- FESTA JUNINA VIOLONCELO ALUNOS TJMG 2021. Isabele Alves. Youtube, 8´ 26´´. Belo Horizonte, 2021.
- FEUILLARD, L. **Daily Exercises for cello**. Mainz:Schott´s Sohne,1919
- GENTIL, L. R. O. e CAMPOS, N. da S. P. O Método de iniciação ao violoncelo “Der Cello-Bär: Meine ErstCelloschule”: aspectos didáticos em diálogo com a educação musica. In: ENCONTRO REGIONAL CENTRO-OESTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. 2018, Goiânia. **Anais** do encontro regional centro-oeste da associação brasileira de educação musical. Goiânia: 2018. p.1-19

GERALD, A. e FROST, R. **All for strings: book 1**. San Diego California:Neil A.Kjos, 1985.

HISTÓRIA: descobrindo os sons da natureza com o violoncelo. Isabelle Alves. Youtube, 5' 23". Belo Horizonte, 2021.

KATER, Carlos . O que podemos esperar da educação musical em projetos de ação social. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, V. 10, 43-51, 2004.

LEMES, Douglas Henrique; MALAGUTTI, Vania. Ensino Coletivo de Música e a Educação Humanizadora: o papel do professor Comunicação. In: XXVI Congresso Nacional da Abem. 2023, Ouro Preto. **Anais do XXVI Congresso Nacional da Abem**. 2023. p.1-8.

MASSA, Amanda Melo. **Uma análise crítica dos métodos Suzuki e Sassmannshaus para o ensino do violoncelo**: características e possibilidades de abordagem, João Pessoa, 2017. 123p. Dissertação (Mestrado em música) Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2017.

NÓBREGA, Ariana Perazzo Da. A motivação na aprendizagem musical em projetos sociais: NEOJIBA, no Brasil, e Orquestra Geração, em Portugal. **Revista da Abem**, v. 32, n. 2, e32215, p. 1-28. 2024

RHODA, J. T. **The ABCs of Cello for the Absolute Beginner**: Book 1. s.l: Carl Fischer Music Publisher. 2009

ROSA, Luciana Fernandes. **Escuta, leitura e improvisação**: uma proposta para o ensino coletivo de violoncelo. São Paulo. 2014. p.1-52. Conclusão de Curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música. Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo. s.d

SUZUKI, S. **Cello School**. Warner Bros Publication, Miami, 1982.

VIANNA, Keeyth Vieira. Uma introdução ao violino para crianças: repensando o folclore brasileiro como recurso didático. 2016, Rio de Janeiro. In: IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DEPÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA. **Anais do IV Simpom**. 2016. p. 421- 427

WEBER, V. e GARBOSA, L. A construção da docência do professor de instrumento: um estudo com bacharéis. **Revista Abem**, Londrina ,v.23, n.35, p. 89-104, 2015.